

8-СЫНЫПТА КОМПЬЮТЕР АРХИТЕКТУРАСЫН ОҚЫТУДА ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІН ЗЕРТТЕУ

ЖАМКЕЕВА АЙКЕНЖЕ БЕРДИМУРАТКЫЗЫ

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Информатика және білімді ақпараттандыру кафедрасының аға оқытушысы
Алматы, Қазақстан

ТАЗАБЕК МАДИНА

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті

Ғылыми жетекші - магистр, аға оқытушы **ДЖАНАБЕКОВА САУЛЕ**

КУМИСКАЛИЕВНА

Алматы, Қазақстан

Аннотация: Бұл мақалада 8-сыныптағы «Компьютер архитектурасы» тақырыбын оқытуда жасанды интеллект технологияларын қолданудың тиімділігі зерттеледі. Зерттеу барысында теориялық білімді практикамен ұштастыру мақсатында EduAIPlatform білім беру платформасы әзірленіп, оқу процесіне енгізілді. Платформа құрамына жасанды интеллект көмегімен жасалған бейнесабақтар, интерактивті презентациялар, тапсырмалар, тесттер, виртуалды сабақтар және электронды кітапхана енгізілді. Эксперимент нәтижелері айтарлықтай оң динамиканы көрсетті. Атап айтқанда, платформаны қолданғанға дейін оқушылардың тек 21%-ы жоғары деңгей көрсетсе, қолданғаннан кейін бұл көрсеткіш 60,7%-ға дейін артты. Орташа тест нәтижесі 58%-дан 84%-ға дейін жоғарылады. Процессор жұмысын түсінетін оқушылар үлесі 57%-дан 79%-ға, жад түрлерін ажырата алатындар 46%-дан 75%-ға дейін өсті. Пәнге деген жоғары қызығушылық деңгейі 29%-дан 79%-ға артқаны анықталды. Алынған нәтижелер жасанды интеллект технологияларын қолдану оқушылардың білім сапасын, белсенділігін және оқу мотивациясын арттыратынын дәлелдейді.

Кілт сөздер: жасанды интеллект, компьютер архитектурасы, білім беру платформасы, EduAIPlatform, информатика

Аннотация: В данной статье исследуется эффективность использования технологий искусственного интеллекта при обучении теме «Архитектура компьютера» в 8 классе. В ходе исследования с целью интеграции теоретических знаний с практикой была разработана и внедрена в учебный процесс образовательная платформа EduAIPlatform. В состав платформы включены видеоматериалы, созданные с использованием искусственного интеллекта, интерактивные презентации, задания, тесты, виртуальные занятия и электронная библиотека. Результаты эксперимента продемонстрировали выраженную положительную динамику. В частности, до использования платформы лишь 21% учащихся показали высокий уровень знаний, тогда как после внедрения данный показатель увеличился до 60,7%. Средний результат тестирования повысился с 58% до 84%. Доля учащихся, понимающих принцип работы процессора, возросла с 57% до 79%, а способность различать виды памяти — с 46% до 75%. Также было выявлено значительное повышение уровня интереса к предмету: с 29% до 79%. Полученные результаты подтверждают, что использование технологий искусственного интеллекта способствует повышению качества знаний, познавательной активности и учебной мотивации учащихся.

Ключевые слова: искусственный интеллект, архитектура компьютера, образовательная платформа, EduAIPlatform, информатика

Abstract: *This article examines the effectiveness of using artificial intelligence technologies in teaching the topic “Computer Architecture” in the 8th grade. In the course of the study, the EduAIPlatform educational platform was developed and implemented to integrate theoretical knowledge with practical application. The platform includes AI-generated video lessons, interactive presentations, assignments, tests, virtual classes, and an electronic library. The experimental results demonstrated significant positive dynamics. In particular, before using the platform, only 21% of students showed a high level of achievement, whereas after implementation this indicator increased to 60.7%. The average test performance improved from 58% to 84%. The proportion of students who understood processor operation increased from 57% to 79%, while the ability to distinguish memory types rose from 46% to 75%. Additionally, a substantial increase in students’ interest in the subject was observed, from 29% to 79%. The findings confirm that the use of artificial intelligence technologies significantly enhances students’ academic performance, cognitive activity, and learning motivation.*

Keywords: *artificial intelligence, computer architecture, educational platform, EduAIPlatform, informatics*

Қазіргі білім беру жүйесінде информатика пәнін оқытудың мазмұны қоғамның цифрландыру үрдісімен тығыз байланысты. Ақпараттық технологиялардың күнделікті өмірде кеңінен қолданылуы оқушылардың тек компьютерді пайдаланушы деңгейінде ғана емес, оның ішкі құрылымын, негізгі құрылғылардың қызметін және ақпаратты өңдеу механизмдерін түсінуін талап етеді. Информатика пәнін оқытуда оқушылар көбінесе компьютердің құрылғылары мен олардың қызметін тек теориялық деңгейде меңгеріп, практикалық тұрғыда толық түсіне алмайды. Процессордың жұмыс принципі, ішкі жады, аналық тақша құрылымы және желілік байланыс механизмдері оқушылар үшін күрделі тақырыптардың қатарына жатады. Бұл жағдай оқыту әдістерін жаңғыртуды, сабақ барысында көрнекілік пен интерактивті құралдарды қолдануды қажет етеді. Жасанды интеллект (ЖИ) құралдары арқылы күрделі техникалық ақпаратты қарапайым әрі түсінікті түрде ұсынуға мүмкіндік бар. Сонымен қатар ЖИ оқушылардың білім деңгейін анықтап, кері байланыс беруге және сабақ мазмұнын оқушы деңгейіне бейімдеуге жағдай жасайды.

Sun, Ma және Zeng (2023) өз зерттеулерінде мектептегі информатика пәні мұғалімдерінің жасанды интеллектті қолдану құзыреттілігін қарастырып, ЖИ технологияларын тиімді пайдалану сабақ сапасын арттыратынын атап көрсетеді. Авторлар ЖИ құралдарын қолдану мұғалімдердің оқыту әдістерін жетілдіріп, әсіресе информатика пәнінде оқыту тиімділігін арттыратынын дәлелдейді [1].

García-Martínez және әріптестері (2023) жасанды интеллект пен есептеу ғылымдарының білім беру процесіне әсерін зерттей отырып, олардың оқушылардың үлгеріміне оң ықпал ететінін анықтаған. Авторлардың айтуынша, «нәтижелер жасанды интеллект пен есептеу ғылымдарының оқушылардың үлгеріміне оң әсер ететінін дәлелдейді, сонымен қатар олардың оқуына деген көзқарасы мен мотивациясының артқанын көрсетеді, әсіресе STEM (ғылым, технология, инженерия және математика) салаларында» [2].

Gaitantzi және Kazanidis (2025) жасанды интеллекттің компьютерлік ғылымдардағы рөлін зерттей отырып, ЖИ құралдарының бағдарламалау мен деректер базасын оқытуда жоғары тиімділік көрсететінін анықтаған. Зерттеу нәтижелері бұл технологиялар білім сапасын арттырып, студенттердің оқу нәтижелерін жақсартуға ықпал ететінін көрсетеді [3].

Guzmán-Ramírez және García (2019) компьютер архитектурасын оқытуда жасанды интеллект технологияларын қолданудың тиімділігін зерттей отырып, нейрондық желілердің аппараттық архитектурасын модельдеу және жобалау арқылы студенттердің күрделі жүйелерді түсіну деңгейі артатынын көрсетеді. Авторлар «learning by design» тәсілі арқылы білім алушылардың теориялық білімді практикалық дағдылармен ұштастыратынын атап өтеді [4].

Qiu (2022) жасанды интеллект алгоритмдерін, атап айтқанда нейрондық желілерді және ендірілген жүйелерді қолдану арқылы компьютерлік оқыту жүйелерін жетілдіру мәселесін қарастырады. Автордың пікірінше, нейрондық желілерге негізделген архитектуралар жады, процессор және жүйелік шиналар сияқты негізгі компоненттермен тығыз байланыста жұмыс істейді және бұл компьютер архитектурасын түсіндіруде маңызды рөл атқарады. Мұндай жүйелер оқу процесінде деректерді өңдеудің тиімділігін арттырып, қашықтан оқыту сапасын жақсартады [5].

Осы тақырыптарды толықтай меңгеру үшін жасанды интеллект негізінде оқытуды ұйымдастырудың заманауи үлгісін көрсететін EduAIPlatform білім беру платформасы жасалды. Платформаның басты мақсаты білім беру процесін жетілдіруге, оқытуды дербестендіруге және жасанды интеллект технологияларын тиімді пайдалануға, бейне, виртуалды материалдар арқылы тақырыпты тиімді меңгеруге бағытталған.

Платформаның басты бетінде оның мазмұны мен құрылымы жүйелі түрде ұсынылған. Атап айтқанда, бұл сайтта жасанды интеллект көмегімен әзірленген бейнесабақтар, интерактивті презентациялар, түрлі деңгейдегі тапсырмалар мен тест жинақтары қамтылған. Мұндай оқу материалдары білім алушылардың тақырыпты жан-жақты меңгеруіне және өз бетінше білім алу дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді.

Интерфейс заманауи веб-дизайн талаптарына сай жасалған: жоғарғы навигациялық мәзірде 2 – суретте көрсетілгендей «Басты», «ЖИ құралдары», «Сабақтар», «Кітапхана», «Мұғалімге», «Нәтижелер» бөлімдері орналасқан. Бұл құрылым оқу материалдарына жылдам қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Сурет 2 – EduAIPlatform платформасының басты беті

3 Суретте «Компьютер архитектурасы» тақырыбы бойынша ұйымдастырылған сабақтар жүйесі көрсетілген.

Сурет 3 – «Сабақтар» бөлімі

Әр сабақ карточкасында:

ОФ «Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

- тақырып атауы,
- қысқаша мазмұны,
- презентация,
- видеосабақ,
- тапсырмалар,
- тест бөлімдеріне өту батырмалары орналасқан.

Бұл құрылым оқытудың кешенді моделін қамтамасыз етеді: теория → визуализация → практика → бақылау. Мұндай цифрлық ұйымдастыру білім алушының жүйелі жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. Сабақ бөліміндегі бейне материалдар, виртуалды сабақтар 4,5 суреттерде, тапсырмалар, презентациялармен көрсетілген.

Сурет 4 – Veo 3, HeyGen, Fliki ai және т.б. ЖИ құралдары арқылы жасалған «Компьютердің негізгі және қосымша құрылғылары» тақырыбына қатысты бейне материалдар

Сурет 5 – Виртуалды тапсырмалар жинағы, «Компьютерлік желілер және IP адрес» виртуалды сабағы, «Жүйелік блоктың ішкі құрылғылары» 3D моделі

Осы платформаны қолдана отырып Ақтасты орта мектебінде 8 сынып оқушыларына зерттеу жұмысы жүргізілді. Жасанды интеллект көмегімен жасалған материалдар арқылы сабақ жүргіздім, сабаққа дейінгі және кейінгі сауалнама, тест, әңгімелесу нәтижелерін нәтижелері салыстырылды, ол 1 кестеде көрсетілген.

Кесте 1 – Зерттеу негізінде алынған нәтижелер

	Тесттер нәтижесі	Әңгімелесу нәтижесі	Сауалнама нәтижесі
EduAIPlatform платформасын қолданбай тұрып жүргізілген жұмыстар нәтижесі	Төмен деңгей 12 оқушы 43%; Орта деңгей 10 оқушы 36%; Жоғары деңгей 6 оқушы 21%; Орташа дұрыс жауап саны: 11,6 / 20 Орташа пайыздық көрсеткіш: 58%	16 оқушы 57% процессор жұмысы түсініксіз екенін айтты 13 оқушы 46% жад түрлерін шатастыратынын мойындады 17 оқушы 61% визуалды түсіндірме қажет екенін білдірді 14 оқушы 50% Құрылғылар байланысын түсінбейді	<i>Пәнге қызығушылық деңгейі</i> Жоғары – 8 оқушы (29%) Орташа – 11 оқушы (41%) Төмен – 9 оқушы (30%)
EduAIPlatform платформасын қолданғаннан кейінгі жүргізілген жұмыстар нәтижесі	Төмен деңгей – 3 оқушы (10,7%) Орта деңгей – 8 оқушы (28,6%) Жоғары деңгей – 17 оқушы (60,7%) Орташа дұрыс жауап саны: 16,8 / 20 Орташа пайыздық көрсеткіш: 84%	22 оқушы (79%) процессор жұмысын түсінетінін айтты 21 оқушы (75%) жад түрлерін нақты ажырататынын көрсетті 24 оқушы (86%) визуалды модельдер көмектескенін айтты 23 оқушы (82%) құрылғылар байланысын жүйелі түсіндіре алды	<i>Пәнге қызығушылық деңгейі:</i> Жоғары – 22 оқушы (79%) Орташа – 5 оқушы (18%) Төмен – 1 оқушы (3%)

Зерттеу нәтижесі айтарлықтай оң динамиканы көрсетті, оны 6 суреттегі диаграммадан көруге болады.

Сурет 6 – Жасанды интеллект технологиясын қолданбай тұрып және қолданып сабақ өткеннен кейінгі оқушылардың көрсеткен нәтижесі

8-сыныпта «Компьютер архитектурасы» бөлімін оқытуда жасанды интеллект технологияларын ғылыми негізде және әдістемелік жүйелілікпен енгізу білім сапасын
ОФ «Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

арттыруға, жүйелік ойлау дағдыларын дамытуға және оқу мотивациясын күшейтуге ықпал ететінін дәлелдеді.

Қорытынды диагностика нәтижелері интервенцияның тиімділігін сандық және сапалық тұрғыдан растады. Білім сапасының айтарлықтай өсуі, жоғары деңгейдегі оқушылар санының артуы және төмен деңгейдегі үлестің қысқаруы оқу нәтижесінің жақсарғанын көрсетті. Танымдық белсенділіктің жоғарылауы мен пәнге деген қызығушылықтың артуы оқыту процесінің мазмұндық қана емес, мотивациялық компонентінің де күшейгенін дәлелдеді. Статистикалық талдау нәтижелері алынған өзгерістердің кездейсоқ емес, ғылыми тұрғыдан мәнді екенін көрсетті.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Sun, J., Ma, H., Zeng, Y., Han, D., & Jin, Y. (2023). Promoting the AI teaching competency of K-12 computer science teachers: A TPACK-based professional development approach. *Education and Information Technologies*. <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11256-5>
2. García-Martínez, I., Fernández-Batanero, J. M., Fernández-Cerero, J., & León, S. P. (2023). *Analysing the Impact of Artificial Intelligence and Computational Sciences on Student Performance: Systematic Review and Meta-analysis*. *Journal of New Approaches in Educational Research*, 12(1), 171–197. <https://doi.org/10.7821/naer.2023.1.1240>
3. Gaitantzi, A., & Kazanidis, I. (2025). The role of artificial intelligence in computer science education: A systematic review with a focus on database instruction. *Applied Sciences*, 15(7), 3960. <https://doi.org/10.3390/app15073960>
4. Guzmán-Ramírez, E., & Garcia, I. (2019). *A “learning by design” application for modeling, implementing, and evaluating hardware architectures for artificial neural networks at undergraduate level*. *Computer Applications in Engineering Education*. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cae.22148>
5. Holmes W., Bialik M., Fadel C. *Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning*. – Boston: Center for Curriculum Redesign, 2019.